

УДК 351.824.1

Пешков В.В. –

аспірант Науково-дослідного інституту публічного права

<https://orcid.org/0009-0007-7286-6259>

vvpesh1988@gmail.com

V.V. Peshkov –

PhD student,

Public Law Research Institute

(2 Heorhiia Kyrpy Street, Kyiv, 03035, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0007-7286-6259>

vvpesh1988@gmail.com

Положенко А.В. –

аспірант Науково-дослідного інституту публічного права

artpol2204@gmail.com

A.V. Polozenko –

PhD student,

Public Law Research Institute

(2 Heorhiia Kyrpy Street, Kyiv, 03035, Ukraine)

artpol2204@gmail.com

Роль органів публічного адміністрування в умовах воєнного стану

У статті проаналізовано вплив умов воєнного стану на роль органів публічного адміністрування, адже саме вони реалізують внутрішньодержавні процеси зумовлені початком бойових дій. Зазначено коло проблем з якими стикалися дані органи до повномасштабного вторгнення та нові виклики які принесла війна. Встановлено ряд нових, нетипових для мирного часу, функцій органів публічного адміністрування, в основу яких лягли захист прав громадян, інформаційна безпека та надання гуманітарної допомоги. Зазначено, що навіть в умовах війни більшість прав і свобод людини та громадянина не можуть бути обмежені й лише деякі з них, передбачені Конституцією України, можуть підпасти під обмеження. При цьому держава зобов'язана про це інформувати ООН. Зазначено, що введення в країні воєнного стану призвело до утворення військових адміністрацій на базі існуючих районних державних адміністрацій. Зроблено висновки про необхідність подальшого дослідження питання ролі органів публічного управління, оскільки події які зумовили виникнення нових завдань і викликів ще тривають.

Воєнний стан змусив органи публічного адміністрування отримати нову роль у забезпеченні функціонування держави. Необхідність одночасно захищати громадян від наслідків збройної агресії, корегувати свою діяльність відповідно до стрімких законодавчих змін зумовлених адаптацією до нових викликів, вимушена реалізація певних обмежень у права громадян призвели до створення ряду нових, нетипових для мирного часу, функцій публічного адміністрування. На органи публічного адміністрування, при виконанні публічного управління, була покладена роль реалізації адаптивних процесів в середині держави до умов війни.

Зазначено, що не обов'язково з настанням військового часу всі з вище перерахованих прав будуть обмежені, кожне обмеження розглядається окремо, відрізнятися вони можуть і в різних регіонах, залежно від обставин на місці, а також необхідних результатів. Метою них є захист інтересів держави й українського суспільства в цілому. Дані обмеження можна схарактеризувати як вимушена необхідність заподіяння меншого зла, у вигляді обмеження прав громадян, для запобігання більшому злу. На органи публічного адміністрування покладається обов'язок реалізації та забезпечення цих змін. Важливим є забезпечення балансу між потребами індивіда, інтересами суспільства та захистом країни.

Відсутність певних обмежень унеможливить мобілізаційні процеси та дасть ворогу простір для маневру впливу на соціальне життя населення. З іншого боку надмірне введення необґрунтованих обмежень може призвести до внутрішнього спротиву суспільства за умов необхідності впровадження максимальної консолідації.

Ключові слова: публічне управління, органи публічної адміністрації, воєнний стан, війна, зміни механізмів публічного управління, права людини.

V.V. Peshkov, A.V. Polozenko Role of Public Administrative Bodies under the Conditions of Marital Law

The article analyzes the impact of martial law conditions on the role of public administration bodies, because they are the ones who implement internal state processes caused by the start of hostilities. The range of problems faced by these bodies before the full-scale invasion and new challenges brought by the war are indicated. A number of new, atypical for peacetime, functions of public administration bodies were established, which were based on the protection of citizens' rights, information security and the provision of humanitarian aid. It is noted that even in the conditions of war, most of the rights and freedoms of a person and a citizen cannot be limited, and only some of them, provided for by the Constitution of Ukraine, can be subject to restrictions. At the same time, the state is obliged to inform the UN about this. It is noted that the introduction of martial law in the country led to the formation of military administrations on the basis of existing district state administrations. Conclusions were made about the need for further research on the role of public administration bodies, since the events that led to the emergence of new tasks and challenges are still ongoing.

Martial law forced public administration bodies to acquire a new role in ensuring the functioning of the state. The need to simultaneously protect citizens from the consequences of armed aggression, to adjust their activities in accordance with rapid legislative changes due to adaptation to new challenges, the forced implementation of certain restrictions on the rights of citizens led to the creation of a number of new, atypical for peacetime, functions of public administration. Public administration bodies, when performing public administration, were assigned the role of implementing adaptive processes in the middle of the state to the conditions of war.

It is noted that not necessarily with the onset of wartime all of the above rights will be limited, each limitation is considered separately, they may differ in different regions, depending on the circumstances on the spot, as well as the required results. Their purpose is to protect the interests of the state and Ukrainian society as a whole. These restrictions can be characterized as a forced necessity to cause a lesser evil, in the form of limiting the rights of citizens, to prevent a greater evil. Public administration bodies are entrusted with the responsibility of implementing and ensuring these changes. It is important to ensure a balance between the needs of the individual, the interests of society and the protection of the country. The absence of certain restrictions will make mobilization processes impossible and will give the enemy space to maneuver to influence the social howl of the population. On the other hand, the excessive introduction of unjustified restrictions can lead to internal resistance of the society under the conditions of the need to implement maximum consolidation.

Keywords: public administration, bodies of public administration, martial law, war, changes in mechanisms of public administration, human rights.

Постановка проблеми. Основною функцією держави є захист прав і свобод її громадян, забезпечення благ і інтересів її суспільства. Безпосереднім виконавцем цієї функції є органи публічного адміністрування. Саме від того як ці органи зможуть адаптуватися до умов воєнного стану, яку роль на себе візьмуть і які функції будуть виконувати буде залежати реалізації державою її функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана тематика дослідження є абсолютно новою, оскільки передумови її

виникнення з'явилися відносно нещодавно. Певні аспекти ролі органів публічного адміністрування в умовах воєнного стану досліджено у працях, Ю.П. Битяка, Я.П. Павлович-Сенета, Ю.Р. Лозинський, В.М. Шаповала, А.В. Миколюк, Б.Д. Гаврилишин, А.О. Селіванова, К.О. Колесникова, Б.Б. Мельниченко, А. М. Школик, А.Т. Комзюка, І. А. Грицяк, В. В. Борщевський, О. Б. Василиця, Є. Е. Матвеев, І.М. Шопіна, Н.П. Христинченко, Д.В. Журавльов та інші. Проте в умовах сьогодення тема дослідження не втрачає своєї актуальності й

не може стати вичерпаною, оскільки події війни все ще розгортаються, а з цим з'явиться ще більше наукових робіт, дослідження яких буде направлено на розкриття даного питання.

Мета статті. Визначити зміни у функціях, що здійснюють органи публічного адміністрування в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. У ці роки Україна переживає найстрашніший виклик який постав перед нею з часів незалежності. 24.02.2022, о п'ятій годині ранку розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Цей жах вплинув на кожен аспект існування як держави в цілому, так і кожної особи окремо, вплинуло це і на діяльність органів публічного адміністрування.

У літературі не існує загально визнаного, вичерпного визначення органів публічного адміністрування. Так І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька у своєму підручнику визначають суб'єкт публічної адміністрації – як суб'єкт адміністративного права, що наділений державно-владними повноваженнями, який здійснює публічне адміністрування, тобто реалізує виконавчо-розпорядчу адміністративну діяльність чи надає адміністративні послуги [1]. Журавльов Д.В., Христинченко Н.П., Шопіна І.М. визначають публічне адміністрування як соціальну практику, що уявляє собою узагальнення позитивного досвіду управлінських систем різного рівня ієрархії з метою консолідації найбільш вдалих управлінських рішень для досягнення актуальних цілей публічної політики у різних сферах суспільних відносин [2]. Важливим у дослідженні є і розуміння функції органів публічного адміністрування – публічному управлінні. Мельниченко Б.Б. визначає публічне управління – як одну із форм прояву публічної влади, в основу якої покладено принцип народного суверенітету, що проголошує народ його носієм і єдиним джерелом влади, здійснюється в інтересах і з метою задоволення потреб усього суспільства [3].

Публічне управління в Україні ще до початку повномасштабної війни мало низку проблем. Першими з них були:

- корупція;
- втручання політики в адміністративну сферу;

- брак компетентних службовців нижчого рівня пов'язаний з низькою оплатою праці;

- колізії законодавства, або відсутність визначених механізмів реалізації певних аспектів публічного управління;

- недостатня або ілюзорна прозорість.

Війна принесла нові ролі й проблеми у функціонування органів публічного адміністрування. Нові виклики – це завжди складно, породжує нові проблеми та загострює існуючі кризи. Війна – це виклик, який вимагає ефективного функціонування системи публічного управління, щоб загроза зовні не зламала країну зсередини [4]. Органи публічної адміністрації постали перед необхідністю одночасно як пристосовувати чинні механізми функціонування публічної адміністрації задля виконання нею публічно-управлінської функції, до умов військового часу, так і реагувати на активні законодавчі зміни які були зумовлені виявленими недоліками чинних норм права під час війни, євроінтеграційними процесами, а також вимогами країн партнерів України провести зміни до чинного законодавства відповідно до міжнародних стандартів. При цьому, не зважаючи на обмеження прав, зумовлені війною, зберігати дотримання конституційних прав людини та громадянина відповідно норм чинного законодавства і міжнародно визнаних норм, оскільки навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану, згідно ст. 64 Конституції України деякі категорії прав не можуть бути обмежені. Так повністю чи частково може бути обмежено рівність прав громадян перед законом, право на зміну громадянства і неможливість його позбавлення, право на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість, життя, право на письмові звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, право на житло, рівні права та обов'язки в шлюбі й сім'ї, рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним, судовий захист прав і свобод людини й громадянина, право на відшкодування шкоди заподіяної діями, рішеннями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб за рахунок держави чи органів місцевого

самоврядування. Право знати свої права й обов'язки, зворотна дія нормативно-правових актів у часі, право на професійну правничу допомогу, відсутність зобов'язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, неприпустимість можливості бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, презумпція невинуватості, відсутність покарання за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [5]. Треба зазначити, що не обов'язково з настанням військового часу всі з вище перерахованих прав будуть обмежені, кожне обмеження розглядається окремо, відрізнятись вони можуть і в різних регіонах, залежно від обставин на місці, а також необхідних результатів. Метою них є захист інтересів держави й українського суспільства в цілому. Дані обмеження можна схарактеризувати як вимушена необхідність заподіяння меншого зла, у вигляді обмеження прав громадян, для запобігання більшому злу. На органи публічного адміністрування покладається обов'язок реалізації та забезпечення цих змін. Важливим є забезпечення балансу між потребами індивіда, інтересами суспільства та захистом країни. Відсутність певних обмежень унеможливить мобілізаційні процеси та дасть ворогу простір для маневру впливу на соціальне життя населення. З іншого боку надмірне введення необґрунтованих обмежень може призвести до внутрішнього спротиву суспільства за умов необхідності впровадження максимальної консолідації.

Держава відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16.12.1966 зобов'язана негайно повідомити за участі Генерального секретаря ООН усі держави, які є учасниками цього пакту, про введення певних обмежень прав і свобод людини й громадянина, які можуть відступати від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про межі цих відхилень та причини прийняття такого рішення [6].

У відповідь на російську агресію Президент України був вимушений ввести в країні воєнний стан, ряд конституційних прав було обмежено, а Кабінет Міністрів України був зобов'язаний невідкладно вжити дій щодо введення правового режиму воєнного стану [7].

Органи державної влади й місцевого самоврядування, відповідно до Закону України Про правовий режим воєнного стану продовжили виконувати покладені на них чинним законодавством функції [8]. Одночасно з цим, відповідно Указу Президента 68/2002 на базі існуючих районних державних адміністрацій утворюються відповідні районні військові адміністрації. У зв'язку з утворенням районних військових адміністрацій відповідні районні державні адміністрації та голови таких адміністрацій набувають статусу відповідних районних військових адміністрацій та начальників таких військових адміністрацій [9]. З цього моменту перед органами публічного адміністрування постала низка нових, нетипових обов'язків, а також проблем які потребують вирішення. Серед них можна виокремити :

- налагодження процедури виділення гуманітарної допомоги;
- забезпечення допомоги внутрішньо переміщеним особам та облік цих осіб;
- здійснення заходів щодо оборони територіальних громад;
- інформаційне забезпечення в умовах швидкого розвитку подій;
- інформаційна гігієна, захист від ворожої пропаганди й фейків;
- загострення соціальних і демографічних проблем;
- одночасно постала проблема як з великою нестачею працівників на робочих місцях, зумовленою мобілізацією чоловіків та виїзду значної кількості людей за кордон, так і з величезною кількістю безробітних, зумовленою переміщенням людей з міст близьких до лінії бойових дій. ;
- різка зміна структури економіки. ;
- загострилось питання захисту і збереження національних, культурних цінностей і переосмислення поглядів на ті культурні надбання, що були пов'язані з країною агресоркою.

На територіях які знаходяться на лінії бойового зіткнення, або безпосередньо поруч з такими територіями розпочали створюватися евакуаційні коридори для виїзду цивільних, доставлення гуманітарної допомоги, вивезення документів.

Надалі Державна стратегія регіонального розвитку України має окреслювати стратегічні пріоритети розвитку якщо не для кожного регіону, то принаймні для їх окремих груп: прикордонних з ЄС, прикордонних з Росією та Білоруссю, приморських, центральних, тих, які постраждали від бойових дій [10].

Воєнний стан в Україні зумовив покладення на органи публічної адміністрації додаткові обов'язки, пов'язані із розв'язанням проблем, що виникають у період воєнного часу. Що стосується приватних осіб, то вони отримали від держави, в особі її представників влади додаткові гарантії, пов'язані з реалізацією їхніх прав та свобод за даних надзвичайних обставин [11].

Висновки. Воєнний стан змусив органи публічного адміністрування отримати нову роль

у забезпеченні функціонування держави. Необхідність одночасно захищати громадян від наслідків збройної агресії, корегувати свою діяльність відповідно до стрімких законодавчих змін зумовлених адаптацією до нових викликів, вимушена реалізація певних обмежень у права громадян призвели до створення ряду нових, нетипових для мирного часу, функцій публічного адміністрування. На органи публічного адміністрування, при виконанні публічного управління, була покладена роль реалізації адаптивних процесів в середині держави до умов війни.

Список використаних джерел:

1. Загальне адміністративне право: підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька та ін.; за заг. ред. І.С. Гриценка. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 568 с.
2. Журавльов Д.В., Христинченко Н.П., Шопіна І.М. Розвиток системи публічного адміністрування за умов правового режиму воєнного стану. URL: http://lsej.org.ua/9_2023/54.pdf (дата звернення: 11.05.2024).
3. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах воєнного стану. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2023. № 2(80). С. 92–96.
4. Миколук А.В. Публічне управління в умовах військового стану: питання ефективності. URL: <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2022/29-2022/8.pdf> (дата звернення: 19.04.2024).
5. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
7. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року No 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
8. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року No 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
9. Про утворення військових адміністрацій: Указ Президента України від 24.02.2022 року No 68/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/682022-41405>.
10. Борщевський В.В., Василиця О.Б., Матвеев Є.Е. Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку. *Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування*. 2022. № 2(76). С. 30–35.
11. Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р. Вплив правового режиму воєнного стану на правовий статус суб'єктів адміністративного права. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/290723/284354>.

References:

1. Zahalne administratyvne pravo: pidruchnyk / I.S. Hrytsenko, R.S. Melnyk, A.A. Pukhtetska ta in.; za zah. red. I.S. Hry-tsenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2017. 568 c.

2. Zhuravlov D.V., Khrystynchenko N.P., Shopina I.M. Rozvytok systemy publicznego administruvannia za umov pravovoho rezhymu voiennoho stanu. URL: http://lsey.org.ua/9_2023/54.pdf (data zvernennia: 11.05.2024).
3. Melnychenko B. B. Publichne upravlinnia v Ukraini v umovakh voiennoho stanu. *Derzhava ta rehiony. Serii: Pravo*. 2023. № 2(80). S. 92–96.
4. Mykoliuk A.V. Publichne upravlinnia v umovakh viiskovoho stanu: pytannia efektyvnosti. URL: <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2022/29-2022/8.pdf> (data zvernennia: 19.04.2024).
5. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na p'iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.06.1996 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava 16.12.1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
7. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 roku No 64/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
8. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 roku No 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
9. Pro utvorennia viiskovykh administratsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 roku No 68/2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/682022-41405>.
10. Borshchevskiy V.V., Vasylytsia O.B., Matvieiev Ye.E. Publichne upravlinnia v umovakh voiennoho stanu: instytutsiini transformatsii, stratehichne planuvannia ta mekhanizmy rozvytku. *Derzhava ta rehiony. Serii: Publichne upravlinnia i administruvannia*. 2022. № 2(76). S. 30–35.
11. Pavlovych-Seneta Ya.P., Lozynskiy Yu.R. Vplyv pravovoho rezhymu voiennoho stanu na pravovyi status sub'ektiv administratyvnoho prava. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/290723/284354>.